

Об одной системе функции, образующей базис в L_2 и ее приложения в дробном исчислении

М.Т. Алероев¹, Т.С. Алероев² and Yulong Li³

¹Московский автомобильно-дорожный государственный, технический университет, Ленинградский проспект, 64

²Национальный исследовательский Московский, государственный строительный университет, Ярославское шоссе, 26

³University of Dayton, 300 College Park, Dayton, Ohio, USA;

Аннотация: Работа посвящена доказательству базисности в L_2 системы собственных функции у дифференциального оператора 2-го порядка с дробными производными в младших членах. Это позволяет обосновать метод разделения переменных (метод Фурье), для решения различных краевых задач, для дифференциальных уравнений второго порядка с дробными производными в младших членах. Которые широко применяются при описании колебательных процессов многих механических систем.

Ключевые слова: дробная производная, колебательные свойства, асфаль-тобетон, полимербетон, функция Грина, основная частота.

1. Введение

Многие задачи механики и математической физики, связанные с возмущением нормальных операторов с дискретным спектром, приводят к рассмотрению в гильбертовом пространстве компактного оператора

$$A = (I + S) H,$$

называемого, при компактном S слабым возмущением или оператором кельдышевского типа. В данной работе рассматривается S , порожденной дифференциальным уравнением

$$u'' + u' + \sum_{j=1}^n a_j(x) D_{0x}^{\alpha_j} u + q(x) u = \lambda u, \quad (1.1)$$

где $0 < \alpha_1, < \dots < \alpha_n = \alpha < 2$, а

$$D_{0+}^{\alpha} f(x) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \left(\frac{d}{dx} \right)^n \int_0^x \frac{f(t) dt}{(x-t)^{\alpha-n+1}}$$

- оператор дробного дифференцирования в смысле Римана – Лиувилля порядка α , (здесь, $n = [\alpha] + 1$ и $[\alpha]$ обозначает целую часть числа α) и краевыми условиями

$$u(0) = 0, u(1) = 0. \quad (1.2)$$

Впервые, при $0 < \alpha_1, \dots, \alpha_n = \alpha < 1$, этот оператор был рассмотрен А.М. Нахушевым [1] в связи с изучением потока газа Трикоми на звуковой линии. Там было установлено, что к задаче (1.1) – (1.2) эквивалентно редуцируется многие прямые и обратные задачи, ассоциированные с вырождающимся гиперболическим уравнением и уравнением смешанного гиперболо-параболического типа. В частности, к задаче (1.1) - (1.2) сводится аналог задачи Трикоми для уравнения

$$|y|^{mH(-y)} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^{1+H(-y)} u}{\partial y^{1+H(-y)}},$$

где $m = const > 0$, $H(y)$ функция Хевисайда $u = u(x, y)$. Чуть позже, в 1984 году появилась работа [2], где исследуются задачи строительной механики с помощью задачи (1.1) - (1.2). Но только недавно, задача (1.1) - (1.2) оказалась в центре внимания многих авторов [3]-[17]. И это связано, в первую очередь с тем, что задача (1.1) - (1.2) моделирует многие физические процессы. В частности, моделирование деформационно-прочностных характеристик полимербетона (полимербетон можно представить как совокупность твердых гранул наполнителя, находящихся в вязкой упругой среде), тогда [15] поперечные движения гранулы наполнителя под действием груза (приложение внешней силы) можно описать уравнением Бегли- Торвика

$$mu''(x) + \nu D_{0x}^\alpha u + ku(x) = \xi(x) \quad (1.3)$$

где

$u(x)$ - смещение гранулы, $x \in [0, 1]$,

m - масса гранулы,

ν - модуль вязкости смолы,

α - параметр вязкоупругости среды,

ξ - внешняя сила.

Заметим [17], что при $\alpha = 1$ уравнение (1.3) переходит в уравнение

$$mu''(x) + \nu u' + ku(x) = \xi(x) \quad (1.4)$$

которое описывает движение (в асфальтобетоне) гранулы массой m под действием нагрузки ξ от движущегося транспорта, которое широко используется в дорожном строительстве. При $\alpha = 0.7$ уравнения (1.3) переходит в уравнение

$$mu''(x) + \nu D_{0x}^{0.7} u + ku(x) = \xi(x) \quad (1.5)$$

которое является хорошей конститутивной моделью для эластомерных подшипников [14]. Заметим, что для рассмотрения процесса, протекающего в механической системе во времени, необходимо добавить временную составляющую, переходя тем самым к уравнению

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + cD_{0x}^\alpha u + f(x, t) \quad (1.6)$$

Вообще-то говоря, уравнение такого вида описывает широкий класс механических процессов, в основе которых лежат колебания. В частности, как сказано выше, поперечные колебания гранул в полимербетоне.

Отметим, что для решения краевых задач для уравнения (1.6) разработаны различные методы [17], в частности метод разделения переменных. Где возникает необходимость в разложении произвольной функции из пространства L_2 в ряд Фурье по собственным и присоединённым функциям задачи Штурмма-Лиувилля для дифференциального уравнения второго порядка с дробными производными в младших членах.

2. Основные результаты

Как было сказано выше, в работах [15]-[17] краевые задачи для уравнения (1.6) изучаются методом разделения переменных, что приводит к необходимости спектрального анализа оператора

$$Au = \begin{cases} u'' + cD_{0x}^\alpha u, \\ u(0) = 0, u(1) = 0. \end{cases}$$

Данная работа посвящена спектральному анализу таких операторов. Вопросы полноты систем собственных и присоединённых функций (СПФ) задачи (1.1) - (1.2) изучены в работе [8], где, в частности, доказана следующая теорема.

Теорема 1. Система СПФ задачи (1.1) - (1.2) полна в $L_2(0, 1)$.

Очевидно, что эта система не ортогональна, поэтому из полноты еще не следует базисность этой системы в $L_2(0, 1)$.

Известно, что для того, чтобы система $\{\varphi\}_{n=1}^\infty$ образовала базис в гильбертовом пространстве \mathbb{H} , необходимо и достаточно чтобы она удовлетворяла условиям:

- 1) $\{\varphi\}_{n=1}^\infty$ полна в \mathbb{H} ,
- 2) $\{\varphi\}_{n=1}^\infty$ минимальна,
- 3) существует постоянная $M > 0$, такая что для всех $x \in \mathbb{H}$ выполняется

$$\left\| \sum_{l=1}^N (x, \psi_n) \varphi_n \right\| \leq M \|x\|,$$

для всех $N \in \mathbb{N}$, где $\{\psi_n\}$ система, биортогональная к системе $\{\varphi\}_{n=1}^\infty$ которая будет построена нами ниже (известно, что система функций минимальна тогда и только тогда, когда для нее существует биортогональная система).

Отметим, что проверка условия 3) ранее осуществлялась с помощью асимптотики собственных функций. Здесь необходимо отметить, что асимптотика собственных функций оператора A получена большими вычислениями и трудностями. Когда же

речь идет о задаче (1.1) - (1.2), такой подход становится бесполезным (в дальнейшем, чтобы оттенить основные идеи, будем считать, что все $\alpha_j < 1$).

Возможность решения этой задачи появилась после выхода работы [19], где доказана следующая теорема.

Теорема 2 [19]: пусть T - оператор порядка α и оператор B локально p - подчинен оператору T при некоторых $p \in (0, 1)$, причем $\alpha^{-1} \leq 1 - p$. Предположим, что выполняется одно из условий:

- 1) $\alpha \leq 1$ и $\{\mu_k\}$ является α - не сгущающей последовательностью,
- 2) $\alpha > \frac{1}{2}$ и существует числа $l \leq N, \tau > 0$, такие что

$$\left| \mu_{k+l} - \mu_k \right| \geq \tau k^{\alpha-1},$$

тогда, корневые векторы оператора $T + B$ образуют базис Рисса со скобками в пространстве \mathbb{H} .

Приведенная теорема, без особых усилий, позволяет доказать следующую очень важную в дробном исчислении теорему:

Теорема 3: Система СПФ задачи (1.1) - (1.2) образует базис Рисса с скобками в $L_2(0, 1)$.

Доказательство: введем обозначения

$$Tu = \begin{cases} u'' \\ u(0) = 0, u(1) = 0, \end{cases}$$

$$Bu = \begin{cases} u' + \sum_{j=1}^n a_j(x) D_{0x}^{\alpha_j} u + q(x) u, \\ u(0) = 0, u(1) = 0. \end{cases}$$

Так как функция $a_j(x)$ и $q(x)$ непрерывны на отрезке $[0, 1]$, то очевидно, что оператор B локально $1/2$ - подчинен оператору T . Действительно покажем, что имеет место соотношение

$$\|B \sin(\pi n x)\| \leq c(\pi^2 n^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Очевидно, что имеют место следующие неравенства

$$\|B \sin(\pi n x)\| \leq \left\| \frac{d \sin(\pi n x)}{dx} \right\| + \sum_{i=1}^n \|a_i(x)\| \|D^{\alpha_i} \sin(\pi n x) + q\| \|\sin(\pi n x)\| \leq$$

$$n + \sum_{i=1}^n \frac{\|a_i(x)\| n}{\Gamma(1 - \alpha_i)} \left\| \int_0^x \frac{\cos \pi n x dt}{(x-t)^{\alpha_i}} \right\| + \|q(x)\| \|\sin(\pi n x)\| \leq cn = c(n^2)^{\frac{1}{2}}$$

Далее, отметим [19], что последовательность $\{(\pi n)^2\}$ - собственных чисел оператора T является $1/2$ - не сгущающейся, поэтому применима теорема 2.

Следует отметить работу [20], где впервые анонсирована теорема 3, а также работу [21], где рассмотрены подобные задачи.

Таким образом легко проверяемые условия теоремы 2 делают эту теорему очень важным и полезным инструментом в дробном исчислении.

Еще раз подчеркнем, что установление базисности системы СПФ задачи (1.1) - (1.2), которое до появления работы [19] представлялось невозможным, решается с помощью теоремы 2 буквально в одну строчку.

Теперь, остановимся более подробно на спектральном анализе оператора A .

Известно [8], что число λ является собственным числом оператора A тогда и только тогда, когда λ является нулем функции

$$\omega(\lambda) = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{\binom{n}{k} (-c_1)^k \lambda^{n-k}}{\Gamma(2n+2-k\alpha)}$$

а соответствующие собственные функции имеют вид

$$X_n(x, \alpha) = + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{\binom{n}{k} (-c_1)^k \lambda_j^{n-k}}{\Gamma(2n+2-k\alpha)} x^{2n+1-k\alpha}$$

В этой же работе для системы $\{X_n\}$ построена биортогональная система $\{X_n(1-x)\}$. Прежде всего, сделаем одно важное замечание. Вообще то говоря может оказаться, что нули функции $\omega(\lambda)$ не простые. По этой причине оператор A может порождать не только собственные, но и присоединенные функции.

В [8] приводится методика и с помощью этой методики доказывается простота и вещественность собственных чисел оператора A (которая, безусловно, годится в случае исследования задачи (1.1) - (1.2)), что позволяет утверждать, что система собственных функций (а не система СПФ) оператора A образует базис в $L_2(0, 1)$. То есть, система $\{X_n\}$ образует базис в $L_2(0, 1)$. При $\alpha = 0$ система $\{X_n(x, 0)\}$ совпадает с системой $\{\sin(\pi n x)\}$.

Имеются различные попытки обобщения тригонометрических функций с помощью дробного исчисления [1]. Авторам кажется, что систем $\{X_n(x, \alpha)\}$ является естественным, не надуманным обобщением системы $\{\sin(\pi n x)\}$, которое будет полезным при исследовании различных колебательных процессов. В частности, процессов, описываемых уравнением (1.6).

3. Заключение

Таким образом доказана, что система СПФ задачи (1.1) - (1.2) образует базис Рисса с скобками в $L_2(0, 1)$. А также отсутствие присоединённых функции у оператора A , что позволяет утверждать, что система функции $\{X_n(x, \alpha)\}$ образует базис в $L_2(0, 1)$.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] А.М. Нахушев, Дробное исчисление и его применение. Москва, Физматлит, 2003, 271с.
- [2] А. И. Цейтлин, Прикладные методы решения краевых задач строительной механики. Москва, Стройиздат, 1984. - 334 с.
- [3] Celauro C., Fecarotti C., Pirrotta A., Collop A. Experimental validation of a fractional model for creep/recovery testing of asphalt mixtures // *Constr. Build. Mater.* 2012. V.36. P. 458–466.
- [4] Lagos-Varas M., Movilla-Quesada D., Arenas J.P., Raposeiras A.C., Castro-Fresno D., Calzada-Pérez M.A., Vega-Zamanillo A., Maturana J. Study of the mechanical behavior of asphalt mixtures using fractional rheology to model their viscoelasticity // *Const. Build.Mat.* 2019. V. 200. P. 124–134.
- [5] Hilton H.H. Clarifications of certain ambiguities and failings of Poisson’s ratios in linear viscoelasticity // *J. Elasticity.* 2011. V. 104. P. 303–318.
- [6] Yin Y., Yang Z., Shi M. Circular arc rules of complex plane plot for model parameters determination of viscoelastic material // *Mech. Time-Depend. Mater.* 2021. <https://doi.org/10.1007/s11043-020-09465-x>
- [7] Wang Y., Harris J.M. Seismic attenuation models: multiple and fractional generalizations // *SEG Technical Program Expanded Abstracts.* 2020. P. 2754–2758.
- [8] Temirkhan Aleroev, Hedi Aleroeva (2019). Problems of Sturm–Liouville type for differential equations with fractional derivatives. In Anatoly Kochubei, Yuri Luchko (Eds.), *Fractional Differential Equations* (pp. 21–46). Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110571660-002> Book DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110571660> Online ISBN: 9783110571660, 2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston
- [9] R.L. Bagley, P.J. Torvik. A thoretical basis for the application of fractional calculus to viscoelasticity // *J. Rheolog.*, 1983, v.27, No3, p.201-203.
- [10] R.L. Bagley, P.J. Torvik. Fractional calculus – a different approach to the analysis of viscoelastically damped structures // *AIAA Journal*, 1983, v.21, No5, p.741-748.
- [11] T. Aleroev, L. Kirianova. Presence of Basic Oscillatory Properties in the Bagley-Torvik Model. VI International Scientific Conference “Integration, Partnership and

- Innovation in Construction Science and Education” (IPICSE-2018) MATEC Web of Conferences, 251, 04022 (2018)
- [12] T. Aleroev, H.Aleroeva, L. Kirianova. One method for the boundary value problem eigenvalues calculating for a second-order differential equation with a fractional derivative. *International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing*, v.10, No1, 1941004 (2019)
- [13] T. Aleroev, H.Aleroeva, L. Kirianova, One method for the boundary value problem eigenvalues calculating for a second-order differential equation with a fractional derivative // *International Journal of Modeling, Simulation and Scientific Computing*, – 2019, v.10.No1 – 1142.
- [14] C.G.Koh, J.M.Kelly. Application of fraction derivatives to seismic analysis of base-isolated models. *Earthquake engineering and structural dynamics*. Vol. 19, 229 – 241 (1990)
- [15] Kirianova L. (2020). "Modeling of Strength Characteristics of Polymer Concrete Via the Wave Equation with a Fractional Derivative." *Mathematics* 8(10).
- [16] Elsayed A. M. (2020). "Analytical and Approximate Solution for Solving the Vibration. String Equation with a Fractional Derivative." *Mathematics*.
- [17] Elsayed A. M. <https://mipt.ru/upload/medialibrary/52a/asmaa-phd.pdf>
- [18] Aleroev TS, Aleroeva. On the Basis of a System of the Eigenfunctions and Associated Functions of Operators Generated by Differential Equations of the Second Order with a Fractional Derivative in the Lowest Term, *VESTNIK NATIONAL’NOGO ISSLEDOVATEL’SKOGO YADERNOGO UNIVERSITETA “MIFI”*, 2014, 3(6):646–648
- [19] A.A. Shkalikov. Perturbations of self-adjoint and normal operators with discrete spectrum // *Uspekhi Matem. Nauk*. 71:5, 113—174 (2016). [*Russ. Math. Surv* 71:5, 907–965 (2016).]
- [20] Алероев М. Т.
https://www.madi.ru/uploads/files/2024/10/15/1728980602_Aleroev_Mukhammed_T_Diss.pdf
- [21] Temirkhan S Aleroev, Yulong Li. Basis property of the root functions of a class of nonlocal differential // DOI:10.13140/RG.2.2.19419.27689